

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 336.226.332

РОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

THE ROLE OF THE TRANSPORT TAX IN THE FORMATION OF THE REGIONAL BUDGET

©Кремповая Н. Л.

канд. экон. наук

Институт экономики и управления

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского

г. Симферополь, Россия

natasha_krem@mail.ru

©Kremповaya N.

PhD

Institute of Economics and Management

Vernadsky Crimean Federal University

Simferopol, Russia

natasha_krem@mail.ru

Аннотация. В статье изложена суть транспортного налога и его значимость как источника финансовых ресурсов регионов. Значимость данного налога состоит в том, что он является неотъемлемым источником пополнения бюджета страны, а также регулирует экономические процессы, обеспечивает выполнение социальных гарантий и создает основу независимости и самостоятельности субъектов РФ.

Основные методы исследования: наблюдение и сбор фактов, анализ, метод индукции и дедукции.

В процессе исследования дана характеристика основных изменений исчисления данного налога для дорогостоящих транспортных средств. Это изменение касается плательщиков-организаций, у которых на балансе есть дорогостоящие авто 2014 года выпуска.

Сделан анализ поступлений данного налога в Республике Крым. С 2015 года и в Крыму владельцы транспортных средств стали платить рассматриваемый налог, но этот налог пока еще немного ниже, чем в других субъектах РФ.

Annotation. In the article the essence of the vehicle tax and its importance as a source of financial resource regions. The significance of this tax is that it is an indispensable source of replenishment of the state budget, as well as regulate the economic processes, ensures the fulfillment of social guarantees, and forms the basis of independence and autonomy of the RF subjects.

Basic research methods: observation and collection of facts, analysis, method of induction and deduction.

During the study the characteristic of the major changes of calculation of this tax for expensive vehicles. This change applies to organizations-payers who have expensive cars 2014 release on the balance sheet.

The analysis of the income tax in the Republic of Crimea. Since 2015, and in the Crimea vehicle owners began to pay the tax in question, but the tax is still slightly lower than in other regions of Russia.

<http://www.bulletennauki.com>

Ключевые слова: транспортный налог, бюджет региона, повышающие коэффициенты, региональный налог, налогообложения транспорта, утилизационный сбор, прогрессивные ставки транспортного налога.

Keywords: transport tax, the budget of the region, multiplying factors, the regional tax, transportation tax, recycling, progressive rate vehicle tax.

В настоящее время транспорт выступает неотъемлемой составляющей экономики Российской Федерации. Современные реформы РФ в сфере экономики и экономических отношений усилили значимость и изменили механизм расчета региональных налогов, и в частности транспортного налога.

Транспортный налог — это прямой или поимущественный налог, задача которого заключается в налогообложении права владения имуществом, в данном случае транспортом.

Значимость данного налога состоит в том, что он является неотъемлемым источником пополнения бюджета страны, а также регулирует экономические процессы, обеспечивает выполнение социальных гарантий и создает основу независимости и самостоятельности субъектов РФ (обеспечивает поступление денежных ресурсов в региональный бюджет). Это так же определяет значение и содержание изменений в сфере региональных налогов России.

Транспортный налог на федеральном уровне регламентируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а именно главой 28 «Транспортный налог». Но так как это региональный налог и один из основных налогов регионов РФ, то он также устанавливается законами субъектов РФ (но не должен противоречить НК) и является обязательным к уплате на территории региона, где был введен [1].

Налогом облагаются авто, мотоциклы, автобусы, мопеды, различные самоходные машины, самолеты, вертолеты, моторные лодки и прочие виды наземного, воздушного и водного транспорта.

При введении транспортного налога, которое сопровождается принятием закона соответствующего субъекта, эти субъекты устанавливают ставку налога, порядок его уплаты и сроки уплаты, а также устанавливают определенные льготы и другие элементы [2].

Транспортный налог — достаточно обсуждаемая и модная тема, так как в нем постоянно происходят какие-то изменения, его то хотят отменить, то хотят больше ужесточить. Рассмотрим же какие это изменения и какие перспективы его ожидают.

В апреле 2015 года изменились правила расчета налога по дорогостоящим авто (легковым) 2014 года, теперь налог надо рассчитывать с учетом повышающих коэффициентов.

Это изменение касается плательщиков-организаций, у которых на балансе есть дорогостоящие авто 2014 года выпуска, и уже налог за 2014 год они рассчитывали по этим введенным повышающим коэффициентам. Если же расчет был сделан по старому, то надо предоставить декларацию в налоговый орган с этим уточнением, и при этом не будет взыскано с таких организаций ни санкций, ни пени.

Повышающие коэффициенты действуют на территории РФ с первого января 2014 года для авто, стоимость которых больше трех миллионов рублей. Таких коэффициентов всего пять, и зависят они от категории авто.

<http://www.bulletennauki.com>

- 1,1 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. до 5 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет;
- 1,3 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. до 5 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 1 года до 2 лет;
- 1,5 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. до 5 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 1 года;
- 2 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 млн. до 10 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет;
- 3 — в отношении легковых авто средней стоимостью от 10 млн. до 15 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет; и в отношении легковых авто средней стоимостью от 15 млн. рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

Рисунок. Повышающие коэффициенты по транспортному налогу (Составлено по данным [3])

Из Рисунка сразу видно, что применение коэффициента зависит от средней стоимости авто, которую можно узнать на сайте Министерства промышленности и торговли РФ [3].

Еще одним новшеством в сфере налогообложения транспорта может стать замена транспортного налога в 2016 году на акциз на топливо.

Так как собираемость данного налога менее 50% и платят его двадцать миллионов плательщиков, хотя должны платить около сорока пяти миллионов плательщиков-владельцев авто, то он является не самым эффективным источником пополнения бюджета государства. И власти нашего государства считают, что гораздо выгоднее будет заменить его дополнительным акцизом на топливо, соответствующие предложения уже были направлены на изучение в правительство для принятия решения.

Также есть и другие инициативы в области транспорта и налогообложения транспорта, например, инициатива о введении моратория на утилизационный сбор для автомобильной промышленности на ближайшие 2 года, которую уже поддержали в Государственной Думе. Такая инициатива направлена на поддержание производителей авто, в результате они смогут снизить свои затраты на производство и соответственно снизить цену, сделав ее более привлекательной для покупателя. Отмена такого утилизационного сбора в текущем 2015 году позволит сэкономить до трехсот тыс. рублей покупателям новых авто, но это только на два года.

И инициатива упорядочения эвакуации авто, которую уже выдвинули депутаты. Она направлена на то, чтобы стоимость эвакуации для владельца авто возмещала расходы на перемещение авто и исключала выгоду из такой эвакуации. Для этого надо разработать и узаконить на федеральном уровне правила эвакуации, в том числе и место, с которого можно проводить эвакуацию (мешает ли оно). Эвакуировать машину можно с остановок, тоннелей, пешеходных переходов, трамвайных путей, если же машина в неполюженном месте, то владелец должен заплатить приличный штраф, эвакуация проводиться не будет. Еще будет рассматриваться данная инициатива, и вноситься поправки [4].

<http://www.bulletennauki.com>

Транспортный налог в Крыму

С 2015 года и в Крыму владельцы транспортных средств стали платить рассматриваемый налог, но этот налог пока еще немного ниже, чем в других субъектах РФ, и не должен сильно опустошить карман владельцев авто. Облагаются налогом также автобусы, мопеды, мотоциклы, самолеты, вертолеты, катера, яхты и прочие транспортные средства.

В Крыму устанавливаются прогрессивные ставки, чем мощнее двигатель, тем больше ставка налога. Например, за авто с двигателем мощностью то 150 до 200 л. с. надо заплатить от 2250 рублей до 3000 рублей. Если же двигатель мощнее, чем 250 л. с., то налог составит 12500 рублей в год. В Крыму и Севастополе с легковых авто с двигателем до 100 л. с. будет налог всего пять рублей, тогда как в других регионах он составляет 15, а то и 25 рублей, а с моторами от 100 до 150 л. с. — в Крыму семь рублей, а в других регионах — 25 рублей.

Данный налог за 2015 год поступит в бюджет только в 2016 году.

В Крыму тоже будут предоставлены льготы по налогу, почти такие же, как были рассмотрены по Москве. Чем старше машина, тем больше можно будет получить скидку. Если старше 10 лет — 20% скидка, если старше 15 лет — 30% скидка, если старше 20 лет — 50% скидка.

В Крыму зарегистрировано примерно 800 тысяч авто, и введенный транспортный налог позволит пополнить бюджет Крыма на 77 миллионов [5].

Список литературы:

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа 2000 года №117-ФЗ (с изменениями от 2 мая 2015 года). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.assessor.ru/zakon/nk/gl28/> (дата обращения 02.03.2016).

2. Правовой сайт Ирбис. Статья Транспортный налог. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.irbis.vegu.ru/repos/10390/HTML/18.htm> (дата обращения 02.03.2016).

3. Сайт Бухгалтерия Онлайн. Статья Транспортный налог по дорогим авто надо рассчитывать с повышающими коэффициентами. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.buhonline.ru/pub/news/2015/4/9756> (дата обращения 03.03.2016).

4. Сайт Российская газета. Статья Транспортный налог могут заменить на акциз на топливо в 2016 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.rg.ru/2015/02/26/nalog-site-anons.html> (дата обращения 03.03.2016).

5. Сайт Российская газета. В Крыму введен транспортный налог. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.rg.ru/2014/10/22/reg-kfo/transport.htm> (дата обращения 03.03.2016).

References:

1. Tax Code of the Russian Federation. The second part of August 5, 2000 №117-FZ (as amended on 2 May 2015). [Electronic resource]. Access: <http://www.assessor.ru/zakon/nk/gl28/> (reference date 02/03/2016).

2. Legal Website Irbis. Article transport tax. [Electronic resource]. Mode of access: <http://www.irbis.vegu.ru/repos/10390/HTML/18.htm> (reference date 02/03/2016).

3. Accounting Online Website. Article transport tax on expensive cars should be calculated from the multiplying factor. [Electronic resource]. Mode of access: <http://www.buhonline.ru/pub/news/2015/4/9756> (reference date 03/03/2016).

<http://www.bulletennauki.com>

4. The site of the Russian newspaper. Article vehicle tax can be replaced by the excise on fuel in 2016. [Electronic resource]. Access: <http://www.rg.ru/2015/02/26/nalog-site-anons.html> (reference date 03/03/2016).

5. The Russian newspaper site. Article vehicle tax introduced in the Crimea. [Electronic resource]. Mode of access: <http://www.rg.ru/2014/10/22/reg-kfo/transport.htm> (reference date 03/03/2016).

*Работа поступила в редакцию
11.03.2016 г.*

*Принята к публикации
16.03.2016 г.*